

dr. ALEXANDRU CORDOȘ,
Conf. univ. Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir"
Facultatea de Drept, Cluj-Napoca,
ACS, Academia Română / Institutul Național de Cercetări
Economice „Costin C. Kirițescu” / Centrul de
Economie Montană.

Regiunile montane ale României, în special cele din Carpații Occidentali concentrează ecosisteme cu o valoare strategică ridicată, prin resursele naturale, biodiversitatea și patrimoniul cultural-agricol pe care le conservă. Aceste teritorii dispun de condiții favorabile pentru dezvoltarea unei agriculturi durabile, orientate spre practici ecologice, economie circulară și turism responsabil.

În mod teoretic, ele ar trebui să joace un rol-cheie în tranziția României către modele de dezvoltare rurală sustenabilă. În realitate, însă, aceste zone se confruntă cu un proces prelungit de depopulare, îmbătrânire demografică și dezintegrare a structurilor comunitare. **Gospodăriile tradiționale sunt abandonate, iar transmiterea intergenerațională a ocupațiilor agricole este tot mai rară. Fenomenul nu este izolat, iar cauzele sale sunt ancorate în evoluții structurale și istorice.** În timp ce alte state europene, precum Austria, Franța sau Germania, au investit constant, încă din a doua jumătate a secolului XX, în modernizarea satului, consolidarea fermelor familiale și sprijinirea tinerilor agricultori, România a trecut printr-un proces profund distructiv de agricultură centralizată. **Acest regim a eliminat proprietatea privată, a destructurat inițiativa economică rurală și a erodat autonomia comunităților locale.**

Urmată de o lipsă de viziune strategică marcată de politici rurale fragmentare și reactive, tranziția postcomunistă nu a reușit să repare rupturile profunde moștenite din perioada agriculturii centralizate. **În locul unei reconstrucții sistematice, s-a instalat un climat de incertitudine instituțională, în care inițiativa locală a rămas marginalizată, iar sprijinul pentru agricultorii mici și medii a fost inconstant și insuficient ancorat în realitățile rurale.**

Abia în perioada 2014–2020, prin intermediul **Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)**, România a introdus o serie de măsuri menite să sprijine zonele defavorizate montane și instalarea tinerilor fermieri, precum **Măsura 13¹ (plăți compensatorii pentru constrângeri naturale)** și **Măsura 6.1² (sprijin financiar pentru tinerii fermieri)**, cu alocări între **40.000 și 70.000 de euro.**

¹ Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014–2020. Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale. Disponibil la: <https://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/agro-mediu/2022/4.-M.13-Ghid-beneficiari-2022.pdf>

² Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR 2014–2020. Măsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Ghidul solicitantului, ediția 2020. Disponibil

la: http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_s_m_6_1_instalare_tineri_fermieri

Cu toate acestea, abia începând cu anul 2018, odată cu adoptarea **Legii Muntelui³ (nr. 197/2018)**, România a formulat pentru prima dată un cadru legislativ coerent, dedicat explicit dezvoltării durabile a zonei montane. În plus, Legea Muntelui a adus cu ea o noutate, și aceea că declară zona montană, **”prin limitarea posibilităților de utilizare a terenurilor agricole, din cauza altitudinii și a condițiilor de climă, a pantelor, a substratului geologic și a costurilor ridicate ale lucrărilor acestuia, a condițiilor de trai, a infrastructurii, a mediului de afaceri, a accesului la învățământ și a serviciilor medicale”** o **”zonă defavorizată”**⁴. Tocmai de aceea, stabilirea unui cadru legislativ specific pentru regiunile montane și implementarea acestuia în politica agricolă și dezvoltarea regională a impus necesitatea creării unor metodologii distincte pentru delimitarea acestor zone de munte defavorizate. Legea a stat la baza **înființării Agenției Naționale a Zonei Montane**⁵ și a fost urmată de elaborarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane **2019 - 2023**, un document programatic care propune direcții integrate de intervenție în infrastructură rurală, agricultură tradițională și reînnoire generațională în regiunile vulnerabile.

Această succesiune inversată, în care fondurile au precedat cadrul legislativ, iar strategiile au venit abia ulterior, a generat un climat de improvizatie, lipsit de coerență instituțională.

În absența unui sistem clar de coordonare, măsurile s-au aplicat fragmentar, cu decalaje majore între scopuri și realități, iar rezultatul este vizibil în structura demografică a agriculturii actuale: conform Eurostat, **România se situează printre ultimele state membre ale Uniunii Europene în privința proporției fermierilor sub 40 de ani⁶. Dacă media europeană este de aproximativ 12%, iar în Austria și Franța aceasta depășește 20%, România înregistrează procente între 5% și 8%⁷, cu valori chiar mai reduse în regiunile montane, precum Munții Apuseni.**

Această discrepanță reflectă nu doar un decalaj de dezvoltare, ci diferențe fundamentale de viziune instituțională.

Și totuși, potențialul de redresare există. Deși tabloul general indică deficiențe cronice, România dispune deja de

³ Parlamentul României. 197/2018, Monitorul Oficial al României nr. 659/30.07.2018. Disponibil la: <https://azm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/08/Legea-Muntelui-nr.-197-din-20-07-2018.pdf>

⁴ Legea Muntelui nr. 197/2018, art. 1, alin. (3), privind definirea zonei montane ca zonă defavorizată. Disponibil la: <https://azm.gov.ro/wp-content/uploads/2018/08/Legea-Muntelui-nr.-197-din-20-07-2018.pdf>

⁵ Agenția Națională a Zonei Montane. Înființare în baza Legii Muntelui nr. 197/2018. Sediul: Vatra Dornei. Disponibil la: <https://azm.gov.ro/despre-anzm/>

⁶ Eurostat. Farm structure survey – Young farmers in the European Union, 2020. Disponibil la: https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans/romania_en

⁷ Comisia Europeană. Romania – CAP Strategic Plan. Disponibil la: https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/cap-strategic-plans/romania_en

Viitorul Munților Apuseni. Exemple de bune practici privind implicarea tinerilor din județul Cluj

Age classes of farm managers, by gender
(% of all farm managers, EU, 2020)

inițiative și programe funcționale, care, în anumite contexte locale, au produs rezultate notabile. În ciuda presiunilor sociale și economice persistente, regiunea Munților Apuseni oferă astăzi exemple clare de intervenții funcționale, care arată că regenerarea comunităților montane este posibilă atunci când există un minim de sprijin coordonat și voință locală.

În județul Cluj, mai ales în comunele cuprinse în teritoriul GAL Napoca Porolissum, pot fi identificate inițiative în care tinerii nu doar că rămân în sat, dar devin actori centrali în transformarea acestuia.

Exemple de bune practici

Cu o activitate extinsă în 13 comune și un oraș, între care se numără **Aghireșu, Beliș, Căpușu Mare, Călățele, Gilău, Izvoru Crișului, Măguri-Răcățău, Mănăstireni, Mărișel, Mărgău, Râșca, Săcuieu Sâncraiu și orașul Huedin, GAL Napoca Porolissum** ⁸ sprijină prin proiecte concrete reconstrucția socio-economică a Munților Apuseni. Intervențiile se concentrează pe valorificarea resurselor locale, conservarea patrimoniului natural și stimularea inițiativei comunitare, într-o formulă de acțiune care combină pragmatismul dezvoltării cu respectul pentru specificul locului.

Perioada 2014 - 2020

Un exemplu⁹ relevant de intervenție susținută prin programul LEADER este proiectul de creștere a valorii adăugate a produselor agricole montane locale din comuna **Râșca**, implementat în perioada 2014 – 2020.

Inițiativa a fost dezvoltată în parteneriat între **Asociația GAL Napoca Porolissum, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca și un grup de producători locali**, având ca obiectiv principal consolidarea lanțurilor scurte de aprovizionare și promovarea identității agroalimentare locale. **Proiectul a vizat facilitarea accesului produselor montane la piețele din Cluj-Napoca și Mărișel, prin organizarea de târguri tematice, evenimente de gustare și campanii de informare.**

⁸ GAL Napoca Porolissum. Disponibil la: <https://leader.napocaporolissum.ro>

⁹ GAL Napoca Porolissum. Strategia de Dezvoltare Locală 2023–2027. Disponibil la: <https://leader.napocaporolissum.ro> SM 16.4- Dezvoltarea piețelor locale exclusive prin lanțuri scurte pentru produs agricol montan. Disponibil la: <https://napocaporolissum.ro/pndr-agricol-montan/>

Dincolo de componenta economică, demersul a contribuit la recunoașterea produselor locale ca parte integrantă a patrimoniului montan și la stimularea cooperării între actorii economici și instituționali din teritoriu.

În paralel, tot în Râșca, în satul Dealul Mare, a fost înființat un atelier pentru producerea săpunului ecologic, o inițiativă care valorifică resursele naturale locale (plante medicinale, uleiuri) și reinterpretează meșteșugurile tradiționale într-un cadru antreprenorial contemporan. Prin implicarea directă a tinerilor, proiectul a creat o formulă de economie circulară la scară locală, bazată pe sustenabilitate, muncă manuală și rețele scurte de distribuție.

În comuna Sâncraiu¹⁰, modernizarea infrastructurii educaționale prin instalarea de panouri solare și crearea unei baze sportive multifuncționale a contribuit nu doar la reducerea costurilor energetice, ci și la întărirea coeziunii sociale locale. Tinerii au fost implicați în amenajarea spațiilor și în activități de întreținere, dezvoltând un sentiment de apartenență activă la viața satului.

¹⁰ Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală NAPOCA POROLISSUM Sub-măsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală" <https://leader.napocaporolissum.ro/proiecte-finalizate/>

Tot pentru implicarea și sprijinirea tinerilor a fost realizat Proiectul „Parlamentul Rural al Tinerilor”¹¹, derulat de GAL Napoca Porolissum în cadrul programului Erasmus+. Acest proiect a reușit să creeze în comuna Căpușu Mare și nu numai un cadru pentru participarea tinerilor din comunitate la luarea deciziilor și formularea de politici locale. Activitatea s-a concretizat în schimburi de experiență internaționale, consultări publice și dezvoltarea de competențe civice.

În această etapă de început, una dintre cele mai vizibile reușite ale GAL Napoca Porolissum a fost implementarea unor măsuri relevante din cadrul programului LEADER, care au vizat atât instalarea tinerilor fermieri, cât și modernizarea infrastructurii economice și sociale din teritoriu.

Printre cele mai relevante exemple din perioada 2014 – 2020:

- **Măsura M3A1 – Cooperare**¹² a sprijinit formarea de rețele între actori economici locali din **agricultură, turism și artizanat, pentru dezvoltarea de produse comune, marketing colectiv și crearea de lanțuri mici de aprovizionare**. Tinerii antreprenori au fost stimulați să intre în **parteneriate intersectoriale**, valorificând cunoștințele acumulate la nivel local și inovația în promovarea produselor montane.
- **Măsura M6A1 – Diversificare**¹³ a oferit **sprijin forfetar pentru inițierea de activități neagricole (turism, meșteșuguri, servicii creative)**, contribuind la apariția a 8 noi locuri de muncă și la consolidarea unei economii rurale bazate pe sustenabilitate și adaptabilitate.
- **Măsura M6B4 – Ruralul Incluziv**¹⁴ a adresat vulnerabilitățile sociale ale tinerilor din medii defavorizate, finanțând **proiecte de incluziune și formare profesională, cu accent pe implicarea comunitară și parteneriatul public-privat**.

Aceste inițiative punctuale, ancorate în resursele locale și susținute prin parteneriate comunitare, au demonstrat că dezvoltarea rurală sustenabilă nu este doar posibilă, ci și replicabilă. Dincolo de valoarea lor simbolică, ele au funcționat ca fundament pentru o etapă de consolidare. **Până la jumătatea anului 2024, peste 650 de proiecte, majoritatea în mediul rural montan, au fost finanțate în județul Cluj, cu accent pe HORECA și industria alimentară, semn că regenerarea comunităților din Apuseni intră într-o**

fază mai matură, susținută de infrastructură instituțională și cerere economică reală.¹⁵

Perioada 2023 - 2027

Dacă perioada 2014 – 2020 a oferit primele dovezi ale viabilității intervențiilor locale prin programul LEADER, **ciclul de finanțare 2023 – 2027 marchează un moment de consolidare, în care comunitățile montane nu mai sunt doar beneficiare ale unor inițiative punctuale, ci actori conștienți ai unei strategii teritoriale mature.**

Pornind de la o analiză riguroasă a resurselor, vulnerabilităților și aspirațiilor comunităților montane, strategia propune o serie de acțiuni multisectoriale, menite să stimuleze economia locală, să conserve patrimoniul și să reactiveze potențialul tinerilor. În acest context, Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Napoca Porolissum pentru perioada 2023 – 2027¹⁶ se distinge printr-o abordare integrată, multisectorială, axată pe **„Tezaurul Creativ Napoca Porolissum, Trecutul Întâlnește Viitorul”**, o temă unificatoare ce reflectă atât patrimoniul, cât și potențialul inovativ al zonei.

Trei intervenții FEADR au ocupat un loc central în această tranziție, configurând direcții clare pentru regenerarea economică și socială a teritoriului.

- **Intervenția „Fii cine ești, spune ce simți” (FEADR 1)**¹⁷ a fost concepută pentru a stimula inițiativa antreprenorială în rândul tinerilor și femeilor din mediul rural montan, prin sprijinirea înființării de afaceri în turism, meșteșuguri și servicii culturale. **Printr-un sprijin nerambursabil de până la 25.000 euro per proiect, măsura a vizat activități cu valoare adăugată identitară, punând accent pe sustenabilitate și integrarea resurselor locale.** Se estimează că prin această intervenție se vor crea cel puțin 9 locuri de muncă echivalent normă întreagă (FTE), ceea ce indică un impact semnificativ asupra revigorării economiei rurale.
- **A doua intervenție, „Lada ta de zestre” (FEADR 2)**¹⁸, a urmărit **conservarea și valorificarea patrimoniului cultural material și imaterial din zona montană.**

¹⁵ Situație centralizatoare cu firmele din regiunea de dezvoltare nord-vest a României- zona montana, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Agenția pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism Brașov, Centrul Teritorial pentru IMM și Turism Cluj-Napoca, eliberat la data de 10.12.2024, nr. de înreg. 4911.

¹⁶ PLANUL STRATEGIC 2023-2027 LEADER - DEZVOLTAREA LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII, Disponibil la: file:///D:/Downloads/Strategia-de-Dezvoltare-Locala-GAL-Napoca-Porolissum_varianta-1.pdf

¹⁷ GAL Napoca Porolissum. Fișa Intervenției FEADR nr. 1 – „Fii cine ești, spune ce simți”. Disponibil la: https://leader.napocaporolissum.ro/wp-content/uploads/Fisa-Interventie-FEADR-nr.-1_Fii-cine-esti-spune-ce-simti.pdf

¹⁸ GAL Napoca Porolissum. Fișa Intervenției FEADR nr. 2 – „Lada ta de zestre”. Strategia de Dezvoltare Locală 2023–2027. Disponibil la: https://leader.napocaporolissum.ro/wp-content/uploads/Fisa-Interventie-FEADR-nr.-2_Lada-ta-de-zestre.pdf

¹⁹ GAL Napoca Porolissum. Fișa Intervenției FEADR nr. 3 – „LEADER crede în tine”. Strategia de Dezvoltare Locală 2023–2027. Disponibil la: https://leader.napocaporolissum.ro/wp-content/uploads/Fisa-Interventie-FEADR-nr.-3_LEADER-crede-in-tine.pdf

Viitorul Munților Apuseni. Exemple de bune practici privind implicarea tinerilor din județul Cluj

Măsura a sprijinit proiecte care promovează identitatea locală prin activități precum: **documentarea tradițiilor, ateliere de meșteșuguri, reinterpretarea elementelor de patrimoniu în produse turistice și creative**. Deși impactul direct în locuri de muncă a fost redus (3 FTE), contribuția sa strategică este una profundă, consolidând sentimentul de apartenență și întărind coeziunea comunitară.

● **A treia intervenție majoră, „LEADER crede în tine” (FEADR 3)¹⁹**, s-a concentrat pe **dezvoltarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor sociale, cu un accent deosebit pe bioeconomie, digitalizare rurală și inovare în procesare agroalimentară**. Prin această măsură, GAL Napoca Porolissum a susținut inițiative care integrează tinerii în lanțuri valorice moderne și circulare.

Cu o estimare de 10 locuri de muncă nou create (FTE), intervenția contribuie substanțial la diversificarea economiei locale și la stabilizarea tineretului în mediul rural.

GAL Napoca Porolissum rămâne și în 2025, un exemplu solid de bună practică în domeniul dezvoltării locale sustenabile, în special prin implicarea tinerilor în revitalizarea comunităților montane din județul Cluj.

Alte exemple de bune practici

Pe lângă intervențiile gestionate la nivel local de GAL Napoca Porolissum, **tinerii din Munții Apuseni pot accesa o gamă diversificată de programe naționale și europene**, menite să stimuleze instalarea în agricultură, dezvoltarea de afaceri non-agricole și modernizarea infrastructurii locale.

Unul dintre cele mai accesate instrumente este **DR-30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri²⁰**, derulat prin AFIR. Acest program oferă până la **70.000 euro per proiect, sprijin nerambursabil, pentru tineri sub 40 de ani care se instalează pentru prima dată ca șefi de exploatație agricolă în zonele montane**. În 2023, doar din zonele montane au fost depuse 372 de cereri²¹, dintre care 338 au fost selectate, cumulând o finanțare de peste 23,6 milioane euro, ceea ce indică un interes real pentru reînnoirea generațională în agricultură.

Un program complementar este **DR-12 – Consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri²²**, care oferă până la **200.000 euro per proiect pentru tinerii fermieri deja instalați, urmărind modernizarea fermelor, achiziția de echipamente, extinderea capacităților de producție și crearea de lanțuri valorice agroalimentare durabile**. Intensitatea sprijinului este de 80%, facilitând investițiile majore fără presiune financiară excesivă asupra beneficiarilor.

²⁰ Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Măsura DR-30 – Date statistice privind instalarea tinerilor fermieri în zona montană. Disponibil la: <https://www.afir.ro/domenii-de-interventie/detalii-si-anexe-dr-30/> Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Măsura DR-30 – Date statistice privind instalarea tinerilor fermieri în zona montană. Disponibil la: <https://www.afir.ro/domenii-de-interventie/detalii-si-anexe-dr-30/>

²¹ Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). *Au fost publicate rapoarte de selecție aferente DR 30*. Comunicat de presă, 15 februarie 2024. Disponibil la: <https://www.afir.ro/comunicate/au-fost-publicate-raapoarte-de-selecție-aferente-dr-30/>

²² Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Măsura DR-12 – Ghidul Solicitantului pentru consolidarea exploatațiilor. Disponibil la: <https://eurofin.ro/dr-12/>

Pe dimensiunea infrastructurii și a serviciilor publice, **Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin Componenta C10 – Fondul Local²³**, susține **investiții în infrastructură rutieră, digitalizarea administrației publice și dezvoltarea de servicii publice locale** (sănătate, educație, mediu). **Beneficiarii sunt autoritățile locale, inclusiv din Munții Apuseni, iar scopul este reducerea disparităților teritoriale și îmbunătățirea calității vieții**.

De asemenea, **Programul Național de Dezvoltare Locală²⁴ (PNDL)** rămâne un pilon esențial pentru **finanțarea proiectelor de bază în comunitățile rurale: rețele de apă și canalizare, modernizarea școlilor, dispensarelor și drumurilor**. Aceste investiții indirecte sunt esențiale pentru a crea un mediu atractiv în care tinerii să aleagă să rămână și să contribuie activ la dezvoltarea comunităților montane din care provin.

Concluzii

Transformarea regiunilor montane din România, și în special a Munților Apuseni, nu mai poate fi privită doar prin prisma vulnerabilităților istorice, ci trebuie abordată ca o oportunitate strategică pentru dezvoltare rurală durabilă. **Exemplele de bună practică din județul Cluj arată că atunci când inițiativa locală este susținută prin politici publice coerente, finanțări adaptate specificului montan și implicarea activă a tinerilor, regenerarea rurală devine un proces tangibil, nu doar un deziderat**.

Intervențiile multisectoriale coordonate la nivelul GAL Napoca Porolissum, sprijinul acordat prin **AFIR, PNRR și PNDL**, precum și proiectele culturale și educaționale cu miză comunitară conturează premisele unei schimbări de substanță.

Totuși, în pofida acestor eforturi, punerea în aplicare a **Legii Muntelui (nr. 197/2018)** rămâne incompletă, afectând coerența și impactul măsurilor deja implementate. Viitorul zonei montane depinde nu doar de continuarea finanțărilor, ci și de crearea unui cadru de sprijin diferențiat și predictibil pentru aceste teritorii. Pentru a asigura o dezvoltare echitabilă și funcțională, sunt necesare măsuri suplimentare, precum:

- **Punctaj diferențiat favorabil** pentru proiectele din Munții Apuseni în cadrul apelurilor naționale și europene;
- **Stimulente fiscale și scheme dedicate tinerilor antreprenori montani**, care să reducă acele costuri de oportunitate ale rămânerii în zonă;
- **Recunoașterea oficială a Munților Apuseni ca zonă strategică națională**, ceea ce ar permite mobilizarea unor resurse suplimentare și o atenție politică mai constantă.

Viitorul Munților Apuseni nu trebuie gândit doar în termeni de conservare, ci ca un proiect viu de reconstrucție comunitară și economică, în care tinerii să fie nu doar beneficiari, ci veritabili arhitecți ai schimbării.

²⁴ Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. *Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)*. Disponibil la: <https://www.mdpla.ro/pages/pndl>